

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No8
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 572 sahifa,
1-avgust, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori modeli: tizimli boshqaruv yondashuvi asosida shakllanishi.....	14
Abdullayeva Nafisa Shavkatovna, Maraimova Muxtabar Pulatovna	
O'smirlardagi nevroz holatining psixologik xususiyatlari.....	20
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Ta'lim siyosati va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi: xalqaro tajriba va o'zbekistonda amaliyot taqqoslamasi.....	25
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning hozirgi holati va o'ziga xosligi	30
Beknazarova Muxlisa O'tkir qizi	
Ta'lim sifatini oshirishda "Barkamol avlod" bolalar maktablarining zarurati va ahamiyati	33
Eshmuminova Oybarchin Botirovna	
Bolalarda nutq kamchiliklari: etiologiya, rivojlanish dinamikasi va erta aralashuv	39
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kitobxonlikka o'rgatish usullari	44
Maydonova Saboxat Sadulloevna	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik vositasida badiiy adabiyot namunalari qiziqishni shakllantirishning o'ziga xos jihatlari.....	48
Mingbayeva Barno Ubaydullayevna	
Pedagogical Characteristics in Enhancing Speaking Skills of Esp Learners in English Language Classes Through Digital Technologies	52
Pardayeva Zulaykho Yusubjonovna	
Nutq buzishlarida uchraydigan idrok jarayonining o'ziga xos xususiyatlari	55
Ruziyeva Guzal Shuxrat qizi	
"Biologik savodxonlik" tushunchasi zamonaviy ta'lim paradigmasi kontekstida	59
Umaraliyeva Mamura Tashxodjayevna	
O'qituvchi faoliyatida kasbiy madaniyatning o'rni	65
Umarova Feruzabonu Bobir qizi	
Gamifikatsiyalangan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining 11–12 yoshli o'quvchilarda emotsional barqarorlikka amaliy ta'siri.....	68
Tojiyev Baxriddin Baxtiyorovich	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	72
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Media va axborot savodxonligi 21-asr pedagoglarning asosiy kompetensiyasi sifatida.....	76
Boypolvonov Barot Djonqobulovich	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining leksik kompetensiyasini takomillashtirishning lingvistik va lingvometodik talqini.....	81
Ismoilova Zarnigor Raximjon qizi	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	86
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Pedagogik faoliyatda stress namoyon bo'lishiga ijtimoiy omillarning ta'siri.....	90
Jumanova Ug'loy Sodiqjonovna	
Oliy ta'lim muassasalarida nomutaxassislik yo'nalishlarida ingliz tilini o'qitishni takomillashtirish.....	96
Koshayeva Sansabila Kamiljanovna	
Ijtimoiy-ekologik madaniyatni rivojlantirishda xalqaro tajribalar va ta'lim jarayonining o'rni.....	100
Mamajonova Fotimaxon O'ktamovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ kompetentligini rivojlantirishning ahamiyati.....	105
Murodova Madina Karim qizi	
Elektrotexnika va elektronika fanini o'qitishning zamonaviy metodlari	108
Ortiqov Mironshoh Sodiqovich	

Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini takomillashtirishda Blended learning texnologiyasini O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga tatbiq etish.....	110
Pakirdinova Sharofat Abdumutaljonovna	
O'zbekistonda ta'lim sohasi bo'yicha strategik dasturlarni ishlab chiqish istiqbollari.....	115
Quronboyeva Mavluda Bahodirovna	
Xalqaro baholash dasturlari va neyropedagogika	120
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
6-sinf o'quvchilarida matn bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	123
Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi	
Talabalarda pedagogik qobiliyatlarni shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati	128
Yusupov Ulug'bek Kadirovich	
Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchi ma'naviy kamolotini ta'minlashda motivatsiya uyg'otish texnologiyalarini takomillashtirish	132
F. Zaynabuddinov	
Развитие поликультурной компетентности студентов в образовательной среде вуза	135
Киреева Эльвина Фларитовна	
Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik xususiyatlar	140
Sanayev Gayrat Shermuxamedovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalar muloqot madaniyatini tarbiyalashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish	144
Boybo'riyeva Saodat O'ralovna	
Kattalar ta'limi texnologiyasi: muammolar, yondashuvlar va rivojlanish yo'nalishlari	148
Davletova A.	
Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirishning huquqiy asoslari	152
G'aniyeva Gulrux Tavakkaljon qizi	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirish	156
Madmarova Gulchexra Qodirovna	
O'lkashunoslik materiallarining oliy ta'lim jarayonida tarbiyaviy salohiyatini ochib berish	160
Mamajonov Mo'minjon	
Muhandislik grafikasi darslarida o'quv faoliyatining shaxsga yo'naltirilgan innovatsion modeli	165
Mamasidikova Gulnora Muhammad qizi	
Sun'iy intellektga asoslangan ta'limiy resurslarning pedagogik imkoniyatlari.....	169
Muhiddinov Muhriddin Nuriddin o'g'li	
Ijod maktablari o'quvchilarining badiiy-ijodiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol metodlarning ahamiyati.....	173
Nurmatova Shohistaxon Muhammadjonovna	
Voleybolchi qizlarni tayyorlashning differensial vositalaridan foydalanish zarurligini, ularning o'yin amplusini hisobga olgan holda aniqlash usullari	178
Odilova Feruzaxon Valijon qizi	
PIRLS baholash tizimini qo'llash vositasida mustaqil o'qishga o'rgatishda IMEN texnologiyalaridan foydalanish.....	184
Olimjonova O'g'ilxon Abdurasul qizi	
Yoshlar o'rtasida internet qaramligi va ijtimoiy izolyatsiya zamonaviy Maugli sindromining klinik ko'rinishlari	188
Polvanov Rasulbek Baxtiyarovich	
Boshlang'ich maktabda o'zbek tili darslarida differensial ta'limdan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari	192
Rasulova Nozigul Abdivahid qizi	
Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini takomillashtirish.....	196
Sharofova Nilufar Ilhom qizi	
Xalqaro baholash dasturlari asosida ta'lim samaradorligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlari (PIRLS misolida).....	200
Tuxtasinova Munira Ibragimovna	
Fransuz tili darslarida tabiatshunoslik atamalarini boshlang'ich sinflarda shakllantirish va o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari.....	204
Umarova Madinabonu Bahodir qizi	

O'smir psixologik salomatligini barqarorlashtirishda art-terapiyadan foydalanishning imkoniyatlari	208
<i>Yusupxodjayeva Umida Baxodir qizi</i>	
Nofillologlarni (filolog bo'lmaganlarni) kasbiy aloqa madaniyatiga o'rgatish maqsadida zamonaviy ingliz tilining lingvometodik tahlili.....	214
<i>Zarina Itolmasova</i>	
Forsayt va qaror qabul qilishni bog'lovchi kognitiv komponentlar.....	219
<i>Hasanova Sumanbar Hamroqulovna</i>	
Разработка и внедрение виртуальных лабораторных работ по биохимии для студентов фармацевтических факультетов.....	222
<i>Мамадалиева Зарина</i>	
Abduqodir Shakuriyning ta'lim va tarbiya haqidagi umumiy qarash va g'oyalari: chuqur tahlil	226
<i>Ashurova Dilrabo Isroil qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish tizimi ..	230
<i>Jakbarova Zarifaxon Solijon qizi</i>	
Badiiy-estetik qobiliyat tuzilmasi va uning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar	233
<i>G. S. Kaxarova</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika o'qitish asosida ta'limni raqamlashtirishning metodologik asoslari...	236
<i>Mamajanov Rakhmatilla Yakubjanovich</i>	
Shaxsda ma'naviy intellektni rivojlanishiga qadriyatlar yo'nalganligining ta'siri.....	240
<i>Mirxoliqova Charos Xabibullayevna</i>	
O'qituvchilarning sun'iy intellekt bo'yicha kompetentligini rivojlantirishda metodik yondashuv	244
<i>Najmetdinova Nargiza Sayfedinovna</i>	
Ismlarning ma'noliligi va ularni o'qitishda lingvopedagogik yondashuvlar	252
<i>Sanakulov Zayniddin Ibodullayevich</i>	
Fitnes-aerobika mashqlaridan foydalangan holda sog'lomlashtirish mashg'ulotlari uslubiyati.....	258
<i>Shaxriddinova Laylo Nurxonovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalarining didaktik va "learning analytics"ning nazariy asoslari	262
<i>Sulaymanov Zulqaynar Rajabali o'g'li</i>	
Esse yozishni o'rgatishda zamonaviy metodlar.....	268
<i>Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi</i>	
Iqtisodiy matnlar tarjimasini o'rgatishda raqamli simulyatsiya va virtual reallik (VR) texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	272
<i>Xujanazarova Nozima Omonjonovna</i>	
Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning ilmiy metodologik asoslari	275
<i>Axmedov Nodir Sadir o'g'li</i>	
Talaba-yoshlarda qo'shiq ijrochilik san'atini shakllantirishning zamonaviy pedagogik xususiyatlari: ta'lim islohotlari kontekstida yondashuv.....	279
<i>Begisbay Temirbayev</i>	
Xorijiy davlatlarda biologiya o'qituvchilarini tayyorlash tajribasi va uni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari.....	283
<i>Hayitov Abdirasul Eshdavlatovich</i>	
Texnika oliy ta'lim muassasalari talabalariga umumiy fizika kursini o'qitishda virtual laboratoriyalarning ahamiyati.....	286
<i>Abdurakibov Akmal Abdugaparovich</i>	
Ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilarining gapirish va yozish ko'nikmalarini rivojlantirishda yangi – "instruksional texnologiya" va sun'iy intellektga tayanib o'qitish metodologiyasi	290
<i>Abrorxo'ja Muminxo'jayev Muksumxodjayevich</i>	
Jaloliddin Rumiy fikrlarining hozirgi yoshlarga ta'siri	296
<i>Allayarov Doniyor Islom o'g'li</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish.....	298
<i>Aygul Aralbayevna Urazimbetova</i>	
Sud psixologik ekspertizasida travmatik tajriba (PTSD) fonida emotsional reaksiya va ko'rsatma sifati o'rtasidagi bog'liqlik.....	301
<i>Dehqonboyev Shohjahon Oybek o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda 4 "K" kompetensiyalarini rivojlantirishdagi muhim dolzarbliklar	307
<i>Idiyeva Gulchehra Izomovna</i>	

Bikaryer oilalarda gender rollar integratsiyasi jarayonidagi psixologik omillar.....	311
<i>Ishboboyeva Gulbarchin Rustam qizi</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini tashkil etishda sun'iy intellekt texnologiyalarida foydalanish muammolari va yechimlari.....	315
<i>Karshiyeva Dilnoza Utkirjonovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning metakognitiv ko'nikmalarini shakllantirishda reflektiv yondashuv.....	319
<i>Laylo Baxtiyor qizi Axmedova</i>	
1939-1945-yillarda O'zbekiston hududida qishloq xo'jaligidagi paxtachilik va oziq-ovqat muammolari.....	323
<i>Mutallibjonov Boburmirzo Muzaffarovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining tajriba oxiri jismoniy tayyorgarligi darajasi dinamikasi.....	328
<i>Samadov Sardor Sodiqovich</i>	
O'zbekiston umumta'lim maktablarida mazmun va til integratsiyalashgan o'qitish (CLIL) yondashuvining pedagogik va amaliy imkoniyatlari.....	335
<i>Tursunaliyeva Muattar Alisher qizi</i>	
O'rta maktab 11-sinf o'quvchilarining lug'at boyligini oshirishda turli metodlarning o'rni.....	340
<i>Xamzayeva Ruxshona Abdusamadovna</i>	
Umumta'lim maktablardagi ingliz tili o'quv darsliklari tahlili.....	344
<i>Xiloldinova Zulayho</i>	
Ingliz klassik adabiyoti orqali talabalar ma'naviy-axloqiy dunyoqarashini shakllantirishning innovatsion yondashuvlari.....	348
<i>Ziyotov Farruh Saodilla o'g'li</i>	
XVI asr oxiri va XVII asr boshlarida ingliz dramasi janri va uslub xususiyatlari.....	352
<i>Sherqulova Zuloyho Dilshod qizi</i>	
Биохимическая роль витаминов как кофакторов в метаболических процессах организма.....	356
<i>М. У. Джалилов</i>	
ESL/EFL (ingliz tili ikkinchi/chet til sifatida) kontekslarida lug'at boyligini rivojlantirishda loyiha asosidagi ta'lim (PBL – Project-Based Learning): tajribalar, natijalar va O'zbekiston sharoiti uchun tavsiyalar.....	359
<i>Masharibova Sayyora Ahmedovna</i>	
Maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarda kognitiv tezkorlikni rivojlantirishda multisensor yondashuvning samaradorligi.....	364
<i>Musratova Zilola</i>	
Yangi O'zbekiston sharoitida talabalarning tarixiy dunyoqarashini rivojlantirishda tarixiy ongning ahamiyati.....	367
<i>Shadibekova Dildora Fazildjanovna</i>	
O'zbekiston maktablarida ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish: yuqori sinflarda eksperimental tadqiqot dizayni.....	371
<i>Ahmadjonova Diyora Dilshod qizi</i>	
Texnika oliy ta'lim muassasalarida umumiy kimyo kursini integrativ takomillashtirishning ilmiy metodik asoslari.....	376
<i>A. A. Xaydarov</i>	
Sport faoliyatida pedagogning o'rni.....	380
<i>Isoqov Nuriddin Halim o'g'li</i>	
Katta maktabgacha yoshdagi yengil dizartriya nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalarning lug'at boyligini tekshirish.....	384
<i>Mamatova Aziza Bo'riboevna, Xayrulloeva Marjona Tuychi qizi</i>	
Sharqiy mintaqalarda ajrimdan keyingi erkaklarning psixologik holati: an'anaviylik va zamonaviylik o'rtasida.....	387
<i>Nazokat Xudoyqulova</i>	
Modellashtirish jarayonida "Geogebra" matematik dasturining imkoniyatlari.....	393
<i>O. Halimov, M. Jo'raqulova</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijodiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik psixologik asoslari.....	398
<i>Ozoda Tolipova, Jumaboyeva Zarnigor</i>	
Shaxsda psixologik barqarorlikni rivojlantirish omillari.....	403
<i>Ozoda Tolipova</i>	
Oilaviy qo'llab-quvvatlovsiz sportchilarda yolg'izlik hissi va depressiv belgilarning paydo bo'lishi.....	407
<i>Qaimova Gulmira Uchqun qizi</i>	

Duduqlanuvchi bolalar bilan olib boriladigan logopedik ishlarda oilaning o'рни	410
Raxmatova Elmira Shavkat qizi	
Ajrashgan oilalarda voyaga yetmagan bolalarning psixologik moslashuv darajasi	413
Ro'ziyeva Zilola Fayzulla qizi	
Rinolaliya nutq nuqsoniga ega bolalar bilan operatsiyadan oldingi davrda olib boriladigan logopedik ishlar	417
Shokirova Shaxnoza Dilmurodovna, Nig'matova Movluda Asatulla qizi	
Erta turmush qurish muammosining ijtimoiy psixologik asoslari	421
Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi	
Pedagogik kompetentlikni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati	424
G'ofurova Mohidil Sayfutdin qizi	
Integrativ yondashuv asosida v-vi sinflarni raqamli texnologiya vositasida o'qitishning pedagogik va psixologik mezonlari	427
Abdug'afur Avliyoqulov	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining akmeologik pozitsiyasini rivojlantirish	432
Aralova Dilafuz Dushaboy qizi	
Pedagogical Foundations for the Development of National Sports Within the Framework of Physical Education for Schoolchildren	436
Aximbetov Bayrambay Kanatbayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida zamonaviy integrativ metodlar asosida ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishning didaktik modeli	441
Boltayeva Xolida	
O'smirlarda gender infekatsiya namoyon bo'lishiga ta'sir etuvchi psixologik omillar	446
Karimova Gulhumor Shodi qizi	
Talabalarni psixologik treninglar asosida ijtimoiylashtirish omillari	449
Omonova Oygul Qodir qizi	
Talabalarda bashoratlash ko'nikmalarini shakllantirishning ilmiy pedagogik masalalari	454
Rustamov Bektosh Ximmatovich	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining badiiy ijod qobiliyatlarini rivojlantirish tamoyillari	458
Saddinov Alisher Atadjanovich	
How to Teach Vocabulary in EFL Classrooms	462
Sarvinoz Mirzaliyeva	
Urologiyani o'qitishda interaktiv, multimedia, raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi	465
Sayfetdinov Sanjarbek Ikramovich	
Taekvondochilarni yillik siklda tayyorlashni rejalashtirish xususiyatlari	469
A. A. Nuritdinov	
Ingliz tilini chet tili sifatida o'rgatishda elektron korpuslar, KWIC, Word Sketch va Konkordans usullarini qo'llash	472
Amonova Mahbuba Olimovna	
Innovatsion pedagogik texnologiyalar yordamida maktabgacha ta'limda integratsiyalashgan ta'limni tashkil etish	476
Asqarova Dilafuz	
Maktab ta'limida o'quvchilar bilan munosabatlarni boshqarish (CRM) tizimlari bilan integratsiya	479
Hamzayeva Kamola Norbek qizi, Duvlanova Mashhura Fahriddin qizi	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish jarayonining psixologik asoslari	483
Ibragimov Aziz Tulkunovich	
Sensor afaziyada olib boriladigan logopedik ishlar mazmuni	487
Otajonova Dilrabo Ramil qizi	
Oilada shaxslararo munosabatlarning ijtimoiy-pedagogik tahlili	491
Palvannazirova Yulduz Hasanboy qizi	
Maktab o'quvchilari og'zaki nutqini metaforani o'qitish orqali rivojlantirish metodikasini takomillashtirish (5–7-sinflar misolida)	495
Rustamova Dilfuzaxon Vohidjon qizi	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini baholash mezonlari va usullari	500
Tojiboyeva Shohistaxon Komiljonovna	

O'quvchilarning tanqidiy fikrlash salohiyatini aniqlashda PISA topshiriqlari asosida diagnostika metodikasi	504
Jumayev Sanjar Soatmumin o'g'li	
The Impact of Family, Environment and Early Childhood Development on Motivation	507
Ayakulov Ulugbek Abdugaffor ugli	
Talabalarning boshqaruv madaniyatini rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirishning nazariy-metodologik asoslari	511
Hamdamova Mahzuna Tursunovna	
Axborot xurujlari sharoitida bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini shakllantirish metodikasi	516
Tojiboyeva Shohistaxon Komiljonovna	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarni musiqaga qiziqtirishda pedagogik mahorat	520
Adhamjonova Mubina Nosir qizi	
Bo'lajak chet tili o'qituvchilarini tayyorlashda lingvo-akme integratsiyasi afzalliklari	525
Davlatova Firuza Kamolovna	
Ta'lim jarayonida loyiha metodidan foydalanishning asosiy tamoyillari	531
Iminova Muhayyo Aslanbekovna	
Enhancing Creative Communicative Competence in Senior Secondary Students Through Problem-Based Learning	534
Jumaniyozova Muxayyo Saparboyevna	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarida kreativ yozma nutq kompetensiyasini shakllantirish strategiyasini takomillashtirish	539
Rajabova Zebiniso Anvarovna	
Ta'lim samaradorligini oshirishda zamonaviy yondashuvlar va ularning istiqbollari	543
Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Сравнительный анализ теорий стресса: подходы селье, Лазаруса и Хобфолла в повседневных стрессовых ситуациях	551
Tуракулова Дурдона Боходировна	
Xorij va O'zbekiston me'yoriy hujjatlarida o'qish kompetensiyasiga qo'yilgan zamonaviy talablar va ularning qiyosiy tahlili	555
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Talabalarda ekologik ong orqali yoshlar salomatligini saqlashni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalarning klassifikatsiyasi	560
Tadjibayeva Gavxaroy Ismailovna	
Pedagogik innovatsiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etishning metodik asoslari	564
Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li	
Quyi Zarafshon tabiatining antropogen omillar ta'sirida o'zgarishi va landshaftlarining antropogen modifikatsiyalanishi	568
Samyayev Anvar Kadirovich	

XORIY VA O'ZBEKISTON ME'YORIY HUJJATLARIDA O'QISH KOMPETENSIYASIGA QO'YILGAN ZAMONAVIY TALABLAR VA ULARNING QIYOSIY TAHLILI

Soliyev Umidjon Yulchivoyevich

Namangan davlat chet tillari instituti,
Turizm va tarjima kafedrası dotsent v.v.b.,
pedagogika fanlari bo'yicha fasafa doktori, PhD

ORCID: 0009-0009-7229-3926

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi Davlat ta'lim standarti (DTS), chet tillarni bilishning Umumyevropa kompetensiyalari (CEFR) va IELTS tizimida o'qish kompetensiyasiga qo'yilgan talablar qiyosiy tahlil qilingan. O'qish kompetensiyasining nazariy asoslari, baholash mezonlari va zamonaviy yondashuvlari chuqur o'rganilgan. Xususan, mediatsiya, plurilingualizm, raqamli savodxonlik kabi yangi kompetensiyalarni milliy ta'lim tizimiga integratsiya qilish zarurligi ta'kidlangan. Tadqiqotda milliy va xalqaro tajribalar uyg'unligi asosida metodik takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: o'qish kompetensiyasi, CEFR, IELTS, DTS, mediatsiya, plurilingualizm, baholash mezonlari, raqamli savodxonlik.

Abstract: This article provides a comparative analysis of the requirements for reading competence in the State Educational Standard of Uzbekistan (DTS), the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), and the IELTS system. The theoretical foundations, assessment criteria, and modern approaches to reading competence are explored in depth. Special emphasis is placed on the integration of new competences such as mediation, plurilingualism, and digital literacy into the national education system. The study proposes methodological recommendations based on the harmonization of national and international practices.

Key words: reading competence, CEFR, IELTS, DTS, mediation, plurilingualism, assessment criteria, digital literacy.

Аннотация: В данной статье представлен сравнительный анализ требований к компетенции чтения в Государственном образовательном стандарте Узбекистана (ГОС), Общеввропейских компетенциях владения иностранным языком (CEFR) и системе IELTS. Подробно рассматриваются теоретические основы, критерии оценки и современные подходы к формированию компетенции чтения. Особое внимание уделяется необходимости интеграции в национальную систему образования таких новых компетенций, как медиация, плюрилингвизм и цифровая грамотность. В исследовании даны методические рекомендации, основанные на гармонизации национального и международного опыта.

Ключевые слова: компетенция чтения, CEFR, IELTS, ГОС, медиация, плюрилингвизм, критерии оценки, цифровая грамотность.

KIRISH

XXI asr ta'lim paradigmasida o'qish kompetensiyasi (reading competence) til o'rganuvchilarning umumiy kommunikativ salohiyatini shakllantirishda asosiy komponentlardan biri sifatida qaralmoqda. Globalizatsiya, akademik mobillik, axborot oqimining keskin ortishi sharoitida o'qish malakasi nafaqat talabalarning til bilimlarini, balki ularning axborotni izlash, tahlil qilish va tanqidiy qayta ishlash qobiliyatlarini ham belgilaydi. UNESCO (2017) ma'lumotlariga ko'ra, o'qish kompetensiyasi zamonaviy jamiyatda shaxsning bilim olish va mehnat bozorida muvaffaqiyatli faoliyat yuritish ko'rsatkichlaridan biridir. O'qish kompetensiyasi zamonaviy tilshunoslik va ta'lim metodikasida ko'p qirrali tushuncha sifatida izohlanadi. Chet tillarni bilishning Umumyevropa kompetensiyalari (CEFR) hujjatida ^[6] o'qish ma'lumot qabul qilish (reception) faoliyatining asosiy turi sifatida aniqlanadi va bevosita, bilvosita hamda tanqidiy tushunish darajalarini o'z ichiga oladi. IELTS (International English Language Testing System) tizimida esa o'qish malakasi murakkab akademik va ijtimoiy matnlarni tez va aniq tushunish, asosiy g'oya va muhim detallarni aniqlash, muallifning ohangi va nuqtai nazarini anglash qobiliyatlari orqali baholanadi ^[7].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqotchilardan M. Uest, I. M. Berman, V. A. Buxbinder, Z. I. Klichnikova, S. K. Folomkina, J. J. Jalolov, N. V. Barishnikova va M. L. Vaysburdlar o'qishni o'rgatish bo'yicha til ta'limshunosligida fundamental ilmiy tadqiqotlar olib borishgan. Mazkur tadqiqotlarda ingliz tilida o'qish nutq faoliyati turini o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari, ingliz tilida o'qishni o'rgatishni axborotni o'zlashtirishdagi o'rni va ahamiyati kabi metodik masalalar atroflicha o'rganilgan, ularga doir qimmatli fikrlar bayon etilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 19-maydagi "Uzluksiz ta'lim tizimining chet tillar bo'yicha davlat ta'lim standartini tasdiqlash to'g'risida"gi qaroriga (s. 8–12) muvofiq, umumta'lim va oliy ta'lim bosqichlarida o'qish kompetensiyasi talablari bosqichma-bosqich murakkablashadi va chet tillarni bilishning Umumyevropa kompetensiyalari (CEFR) darajalari bilan uyg'unlashtirilgan. Bu jarayonda o'quvchi va talabalar turli janr va uslublardagi matnlarni tushunish, axborotni izlab topish, xulosalar chiqarish va o'z nuqtai nazarini asoslash malakalarini rivojlantiradilar.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

O'qishga nutq faoliyatining mustaqil turi sifatida yondashuv uning amaliy-kommunikativ vazifasini aniqlashga yordam beradi. Oliy o'quv yurtlarining nofilologik ta'lim yo'nalishlarida Xorijiy til fani bo'yicha o'quv soatlari-ning chegaralanganligi, o'quv rejasining o'ziga xosligi, til tabiiy muhitining mavjud emasligi, talabalarning yosh xususiyatlari har qanday ingliz tilidagi matnни o'qishga imkon bermaydi. Shuning uchun amaliyotda mazkur sohada lozim bo'lgan maqsad va vazifalarni to'g'ri aniqlab olish zarurdir. Bu esa ingliz tilida o'qish faoliyatining amaliy jihatdan ahamiyatini kuchaytiradi. Tilni amaliy maqsadda egallash ingliz tili o'rganuvchining kelajakdagi maqsadi, o'quv yurtining yo'nalishi va uning amaliy faoliyatda axborot olish qobiliyatiga ko'p jihatdan bog'liqdir. Axborot olish maqsadida o'qish, avvalo, amaliy maqsad, ikkinchidan, ta'limiy vosita ekanligi nazariya va amaliyotda isbotlangan.

Milliy standartlardagi (DTS) o'qish kompetensiyasi talablari bilan xalqaro standartlar (IELTS, CEFR) o'rtasida mazmuniy va metodik farqlar mavjud. Bu farqlarni chuqur tahlil qilish o'quv jarayonini modernizatsiya qilish, xalqaro imtihonlarga tayyorlov samaradorligini oshirish va milliy baholash tizimini xalqaro mezonlarga yaqinlashtirish imkonini beradi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 19-maydagi "Uzluksiz ta'lim tizimining chet tillar bo'yicha davlat ta'lim standartini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori bilan tasdiqlangan Davlat ta'lim standartida o'qish kompetensiyasi uzluksiz ta'limning barcha bosqichlari uchun asosiy til ko'nikmalardan biri sifatida belgilangan. Mazkur Davlat ta'lim standarti (DTS) va o'quv dasturlari CEFR darajalariga muvofiq ishlab chiqilgan bo'lib, unda o'qish malakalariga qo'yilgan talablar aniq ko'rsatib o'tiladi ^[1].

TAHLIL VA NATIJALAR

DTSga ko'ra, o'qish kompetensiyasi – bu talabning turli janr va uslublardagi yozma matnlarni tushunish, asosiy g'oya va qo'shimcha tafsilotlarni ajratish, matn mazmunini qayta ishlash va baholash, hamda undan kommunikativ vaziyatda foydalana olish qobiliyatidir ^[1]. Uning asosiy jihatlari turli murakkablikdagi matnlarni (ilmiy-ommabop, badiiy, rasmiy-ish uslubidagi) o'qish va tushunish, muallifning asosiy fikri, maqsadi va pozitsiyasini aniqlash, tushunilgan axborotni qayta ishlash va o'z fikrini asoslash, o'qilgan material asosida muloqotga kirishish va yozma ishlarda foydalanishdan iboratdir. DTSda o'qish ko'nikmalari bosqichma-bosqich murakkablashib borishi belgilangan:

- boshlang'ich ta'lim (A1–A2 CEFR darajalari)da qisqa va oddiy matnlarni o'qish, asosiy ma'lumotni aniqlash, kundalik hayotga oid matnlar bilan ishlash ^[1];
- umumiy o'rta ta'lim (B1 CEFR darajasi)da murakkabroq matnlarni, jumladan, mavzuga oid maqolalarni o'qish, tushunilgan ma'lumotni umumlashtirish, matn ichida kerakli axborotni topish;
- o'rta maxsus va oliy ta'lim (B2–C1 CEFR darajalari)da esa akademik va kasbiy yo'naltirilgan matnlarni tahlil qilish, tanqidiy baholash, muallifning ohangi va uslubini aniqlash, kontekstual va inferensial xulosalar chiqarish ko'zda tutiladi ^[1].

O'zbekiston Respublikasi Davlat ta'lim standarti o'qish malakalarini rivojlantirishda kommunikativ yondashuv, integrativ o'qitish va amaliy vaziyatga mos topshiriqlar qo'llashni tavsiya qiladi. Masalan, matndan asosiy g'oyani topish (skimming), aniq ma'lumotni izlab topish (scanning), matn mazmunini qayta ifodalash va umumlashtirish, muallifning nuqtai nazarini baholash va o'z fikrini asoslash kabi topshiriqlar taklif etiladi. Bu metodlar CEFR tavsifiy ko'rsatkichlariga mos keladi, ammo milliy kontekstga moslashtirilgan bo'lib, darsliklarda kundalik hayot va milliy madaniyatga oid materiallar keng qo'llanadi.

IELTS Akademik o'qish testi (Academic Reading) uchta matndan iborat bo'lib, ularning umumiy hajmi 2150–2750 so'z atrofida bo'ladi. Matnlar ilmiy-ommabop, tahliliy va dalillovchi (argumentativ) uslubda yozilgan bo'lib, ba'zan grafik, diagramma yoki illyustratsiyalar ham kiritiladi. Test davomiyligi 60 daqiqa, jami 40 ta savoldan iborat bo'ladi. Har bir to'g'ri javob uchun bitta ball beriladi. Umumiy ball yig'indisi asosiy ko'rsatkich sifatida olinadi va 1–9 oralig'idagi band tizimiga o'tkaziladi. IELTS Umumiy tayyorgarlik uchun o'qish testi (General Training Reading) ham xuddi shunga o'xshash formatga ega, biroq undagi matnlar kundalik hayotga oid reklamalar, e'lonlar, qo'llanmalar va shunga o'xshash materiallardan iborat bo'ladi. IELTS Akademik o'qish bo'limidagi asosiy savol turlari quyidagilardan iborat: ko'p variantli savollar (Multiple choice), To'g'ri/Noto'g'ri/Berilmagan (True/False/Not Given), Ha/Yo'q/Berilmagan (Yes/No/Not Given) – muallif nuqtai nazariga mos, moslashtirish (Matching) – ma'lumot, sarlavha, belgilarni moslashtirish, gapni to'ldirish yoki gap oxirini moslashtirish (Sentence completion / Matching sentence endings), xulosa, eslatma, jadval yoki sxemani to'ldirish (Summary, note, table, flow-chart completion), diagrammadagi yozuvlarni to'ldirish (Diagram label completion), qisqa javobli savollar (Short-answer questions). Har bir vazifa turi o'ziga xos o'qish strategiyalari va ko'nikmalarini talab qiladi. Masalan, sarlavhani moslashtirish (heading-matching) tez ko'z yugurtirish (skimming) uchun, To'g'ri/Noto'g'ri/Berilmagan topshiriqlari esa matndan xulosa chiqarish va nozik ma'no farqlarini aniqlash uchun samarali hisoblanadi.

IELTS tizimi o'qish kompetensiyasini chuqur, keng ko'lamli va aniq ko'nikmalar orqali baholaydi. Test jarayonida matnning umumiy mazmunini anglash, muallifning niyatini aniqlash, asosiy va qo'shimcha ma'nolarni tahlil qilish kabi strategiyalar mustahkam egallangan bo'lishi lozim. Baholash mezonlari dastlabki javoblardan (xom natijalar) band tizimiga o'tkazish imkonini beradi. Bu esa baholash jarayonida adolat va xalqaro standartlarga muvofiqlikni ta'minlaydi. Chet tillarni bilishning Umumiyevropa kompetensiyalari (CEFR) tizimi til ta'limi sohasidagi zamonaviy ehtiyojlar – mediatsiya, onlayn muloqot, plurilingual/plurikultural kompetensiya va imo-ishora tili (sign language) kabilarni o'z ichiga olgan "illustrative descriptors" to'plamini taklif qiladi. Chet tillarni bilishning Umumiyevropa kompetensiyalari (CEFR) retseptiv (Reception) bo'limida, ayniqsa, o'qish bo'yicha quyidagi funksional tasnif va yondashuvlar taqdim etiladi:

- **Retseptiv faoliyatlar (Reception Activities):** o'qish samarasi sifatida umumiy o'qish tushunchasi (Overall reading comprehension), yo'nalish bo'yicha o'qish (Reading for orientation), ma'lumot va dalillarni izlab o'qish (Reading for information and argument), yo'riqnomalarni o'qish (Reading instructions), hamda bo'sh vaqt uchun o'qish (Reading as a leisure activity) kabi maqsad va kontekstga mos faoliyat turlari belgilangan ^[6].
- **Retseptiv qilish strategiyalari (Reception strategies):** o'qish jarayonida ishoralarni aniqlash va xulosa chiqarish (Identifying cues and inferring) kabi strategiyalar alohida qayd etiladi. Ya'ni, matndagi ishora va belgilarni anglash, ulardan mantiqiy xulosalar chiqarish kompetensiyasi ta'kidlanadi. Bu kabi deskriptorlar o'qish jarayonini faollashtiradi va talabaning matnni faqat tushunib qolmasdan, balki undagi ohang, tuzilish va ma'no qatlamlarini ham ajrata olishiga yo'naltiriladi.

Chet tillarni bilishning Umumiyevropa kompetensiyalari (CEFR) til o'qitishda quyidagi yangi tamoyillarni asosiy yondashuv sifatida taklif etadi:

- **Mediatsiya (Mediation):** bunda til o'rganuvchi oddiy tarjimon emas, balki muloqot va ma'lumot almashuvini boshqaruvchi vositachi sifatida qaraladi. Vositalashtirish ikki yo'nalishda – kognitiv vositalashtirish (Cognitive Mediation) va munosabatlarni vositalashtirish (Relational Mediation) ko'rinishida yoritiladi.
- **Ko'p tillilik va ko'p madaniyatlilik kompetensiyasi (Plurilingual va Plurikultural competence):** talaba bir nechta til va madaniyat o'rtasida ma'no yaratish va kommunikatsiyani boshqarish qobiliyatiga ega bo'lishi zarur.
- **Modallikka moslashtirilgan deskriptorlar (Modality-inclusive descriptors):** deskriptorlar og'zaki, yozma va imo-ishora kabi barcha modalliklarga moslashtirilgan bo'lib, bu inkluzivlik va teng huquqlilik tamoyilini ta'minlaydi. Chet tillarni bilishning Umumiyevropa kompetensiyalari (CEFR) o'qituvchilar uchun qulay bo'lgan deskriptorlar, "qila olaman" jadvali (can-do list) va baholash yondashuvlari bilan ta'minlaydi. Mazkur yondashuvlarni amalda qo'llash uchun RELANG loyihasi natijalari (xususan, til imtihonlarini CEFRga moslashtirish bo'yicha) ham tavsiya etiladi.

Chet tillarni bilishning Umumiyevropa kompetensiyalari (CEFR) til ta'limida ijtimoiy va kommunikativ ehtiyojlarni hisobga olgan yondashuvni taklif etadi. Ayniqsa, o'qish bo'yicha faollik, xulosa chiqarish, strategik tushunish va muloqotga asoslangan ishtirok etish kompetensiyalari nazarda tutilgan. Vositalashtirish, ko'p tillilik hamda modallikka moslashtirilgan prinsiplar zamonaviy va inkluziv til ta'limi modelini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

1-jadval: Xorij va O'zbekiston me'yoriy xujjatlarida o'qish kompetensiyasi bo'yicha qiyosiy tahlil

Asosiy mezonlar	O'zbekiston DTS (2022)	IELTS	CEFR
Maqsad	Bosqichma-bosqich o'quvchilarda CEFR darajalariga mos o'qish kompetensiyasini shakllantirish, milliy va global kontekstda tilga tayyorlash	Akademik yoki kundalik hayotdagi ingliz tilida murakkab matnlarni tez va aniq tushunish, xalqaro baholash	Turli kontekst va maqsadlarda matnni tushunish, muloqot va mediatsiyada foydalanish
Matn turi va hajmi	Boshlang'ichdan oliy ta'limgacha murakkablashuvchi turli janrdagi matnlar: badiiy, ilmiy-ommabop, rasmiy-ish; hajm bosqichga qarab oshadi	Academic: 2150–2750 so'zli 3 uzun matn (ilmiy, tahliliy, argumentativ); GT: qisqa va o'rta hajmli kundalik matnlar	Har bir daraja uchun maqsadga yo'naltirilgan matn turlari (orientation, information & argument, leisure reading, instructions)
Baholash mezonlari	Davlat baholash tizimida CEFR descriptorlariga moslashtirilgan, lekin milliy kontekst asosiy	40 savol → raw score → 1–9 band; har bir band descriptor asosida ta'riflangan	“Can-do” descriptorlar: har bir darajada talabning aniq bajarishi mumkin bo'lgan o'qish faoliyatlari
Ko'nikmalar	Asosiy g'oya, tafsilot, xulosa chiqarish, matnni qayta ishlash, muallif pozitsiyasini aniqlash	Skimming, scanning, detallangan tushunish, inferensiya, writer's attitude	Overall comprehension, selective reading, inference, intertextual understanding, mediatsiya
Strategik yondashuv	Kommunikativ va integrativ metodlar; milliy madaniyatga oid matnlar integratsiyasi	Akademik strategiyalar: tez o'qish, ma'lumot qidirish, kontekstdan ma'no topish	Yangi strategiyalar: mediatsiya, plurilingual/plurikultural yondashuv, modality-inclusive descriptorlar
Darajalar	A1–C1 (bosqichma-bosqich)	Band 1–9 (yarim bandlar bilan)	Pre-A1–C2
Zamonaviy elementlar	CEFRga moslashtirilgan, ammo mediatsiya va plurilingualism elementlari kamroq yoritilgan	Xalqaro standart, lekin mediatsiya yoki plurilingualism aniq baholashda aks etmaydi	Mediatsiya, plurilingualism, inkluzivlik, onlayn/raqamli matn o'qish kompetensiyasi

Uch tizim ham o'qish kompetensiyasini til o'rgatish va baholashning asosiy komponenti sifatida belgilaydi. DTS, IELTS va CEFRda matnni tushunish faqat literal (so'zma-so'z) darajada emas, balki inferensiya, tahliliy va tanqidiy darajada ham baholanadi. Har uch tizim ham strategik yondashuvlarni (skimming, scanning, asosiy g'oyani ajratish) asosiy ko'nikma sifatida tan oladi. Shuningdek, o'qishning turli kontekst va maqsadlarga mos ravishda amalga oshirilishi uchala tizimda ham qayd etilgan. DTS milliy kontekstga moslashtirilgan bo'lib, unda o'quvchilarni milliy madaniyat, tarix va kundalik hayotga oid matnlar bilan ishlashga tayyorlash ko'zda tutiladi. IELTS esa butunlay xalqaro mezonlarga asoslangan va akademik hamda global kontekstli matnlar bilan ishlashni talab qiladi. CEFR Companion Volume esa eng keng qamrovli yondashuvga ega – unda nafaqat matnni tushunish, balki mediatsiya, plurilingualism, raqamli matnlar bilan ishlash, turli modalitydagi (og'zaki, yozma, sign) materiallarni tushunish ham ko'zda tutilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Uch tizim – O'zbekiston Respublikasi DTS, IELTS va CEFR – o'qish kompetensiyasini rivojlantirishda o'ziga xos yondashuv va mezonlarga ega bo'lsa-da, ularning asosiy maqsadi bir xil bo'lib, til o'rganuvchini matnni chuqur, aniq va kontekstual tushunishga, olingan axborotni qayta ishlash va kommunikativ vaziyatda qo'llashga tayyorlashdan iboratdir. DTS milliy ehtiyojlarga mos ravishda bosqichma-bosqich rivojlantirish tizimini taklif qiladi va CEFR darajalariga tayangan holda o'qish kompetensiyasini shakllantiradi, IELTS esa xalqaro miqyosda tan olingan, qat'iy baholash mezonlari va band descriptorlariga ega bo'lib, akademik va kundalik ingliz tilidagi murakkab matnlarni tushunish qobiliyatini sinovdan o'tkazadi, CEFR esa zamonaviy til o'qitish paradigmasini ilgari surib, mediatsiya, plurilingualizm, inkluzivlik va raqamli matn bilan ishlash kabi yangi kompetensiyalarni qamrab oladi. Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston ta'lim tizimida DTS va CEFR yondashuvlarini integratsiya qilish, IELTSning aniq baholash tizimi va akademik strategiyalarini metodik asos sifatida joriy etish ta'lim samaradorligini oshirishi mumkin. Shu asosda, chet tillarni bilishning umumiyevropa kompetensiyalari (CEFR)ning zamonaviy elementlarini DTSga integratsiya qilish, xususan, mediatsiya bo'yicha descriptorlarni mustahkamlash, plurilingual va plurikultural kompetensiyalarni rivojlantirish hamda raqamli matnlarni o'qish ko'nikmalarini qo'shish zarur.

IELTS baholash tizimidan foydalanish orqali band descriptorlar asosida topshiriqlarni baholash, savol turlari va test strategiyalarini DTSdagi baholash amaliyotiga qo'shish hamda talabalarni skimming, scanning, inferensiya kabi akademik strategiyalarga o'rgatish maqsadga muvofiqdir. Shu bilan birga, milliy va xalqaro kontekstni uyg'unlashtirish, darsliklarda mahalliy madaniyatga oid matnlar va xalqaro mavzular balansini ta'minlash, ilmiy-ommabop, badiiy, rasmiy-ish va mediatsiya talab qiluvchi kontentni qo'shish, shuningdek, bosqichma-bosqich murakkablashtirish va darajaviy yondashuv asosida A1–A2 bosqichlarda qisqa va sodda matnlar bilan ishlash, B1–B2 bosqichlarda argument tahlili va muallif pozitsiyasini aniqlash, C1 bosqichda esa akademik va kasbiy matnlarni tanqidiy baholash hamda intertekstual bog'lanishlarni ochib berish zarur. Talabalar uchun self-assessment grids asosida o'z-o'zini baholash imkoniyatlarini yaratish, o'qituvchilarning baholash mezonlarini xalqaro standartlarga moslashtirish va shu orqali milliy hamda global talablarga javob beruvchi kompetensiyalarni shakllantirish maqsadga muvofiqdir. Umuman olganda, O'zbekiston ta'lim tizimida milliy va xalqaro standartlar uyg'unligini ta'minlash, CEFRning zamonaviy kompetensiyalarini DTSga integratsiya qilish va IELTSning baholash uslublarini metodik asos sifatida qo'llash nafaqat til ko'nikmalarini, balki tanqidiy fikrlash, madaniyatlararo muloqot va raqamli savodxonlikni ham rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022- yil 19-maydagi "Uzluksiz ta'lim tizimining chet tillar bo'yicha davlat ta'lim standartini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori.
2. Jalolov J.J. Chet til o'qitish metodikasi. Chet tillar oliy o'quv yurtlari (fakultetlari) talabalari uchun darslik. Qayta ishlangan va to'ldirilgan 2-nashr. – Toshkent: O'qituvchi, 2012. – 432 b.
3. Saydaliev S.S. Chet til o'qitish metodikasidan ocherklar. – Namangan: NamDU, 2000. – 210 b.
4. Soliyev U.Y. Talabalarning ingliz tilida o'qish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi (amaliy matematika yo'nalishi misolida). Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasi. – Namangan, 2024. – B. 155.
5. Harmer J. The Practice of English Language Teaching. Pearson Education, 2007. – 216 b.
6. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume. – Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2001. – P. 274.
7. IELTS Scores Guide. – Manchester, UK: British Council, 2014. – P. 95.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.